

В. С. Макоїд

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ТА КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНОЇ ДИНАМІКИ ПЕРВИННОГО ДЕПРЕСИВНОГО ЕПІЗодУ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Authors Information:

Makoid V. S., ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1534-8320>

Summary. Makoid V. S. **FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE AND CLINICAL-PSYCHOPATHOLOGICAL DYNAMICS OF THE PRIMARY DEPRESSIVE EPISODE OF VARIOUS ETIOLOGIES.** - *Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine; e-mail: mcumca2@gmail.com.* **Background.** The urgency of the problem of depressive disorders is very high, due to their high prevalence, tendency to chronicity, recurrence, resistance to therapy, reduced quality of life and impaired social functioning. **Purpose.** To study the features of the clinical picture and clinical and psychopathological dynamics of the primary depressive episode of various etiologies. **Research results.** The study of the features of the clinical picture and clinical-psychopathological dynamics of the primary depressive episode of various etiologies and the analysis of the structure of depressive disorders in the examined groups shows that the most common clinical syndromes were anxiety-depressive (23.66%) and asthenic-depressive (22.13%), and the least common depressive-paranoid (19.08%) and depressive-melancholic (18.32%). The structure of clinical-psychopathological manifestations of the depression in patients with a primary depressive episode was characterized by the presence of affective ones – depressed mood (97.71%), motivational-volitional – a decrease in physical activity in (88.54%) and lack of perspective (83.96%), cognitive – a decrease in concentration (86.2%) and rapid exhaustion (81.67%), psychomotor – inhibition of movements (56.48%) and somatic – physical fatigue (79.38%) and sleep disturbance (75.57%). **Conclusion.** The severity of the psychopathological symptoms of the primary depressive episode is primarily associated with the clinical variant of the disease in the structure of which it debuts and therefore can be used as prognostic factors and specific targets when planning treatment and rehabilitation measures.

Key words: psychiatry, depression, primary depressive episode, diagnosis of mental disorders.

Реферат. Макоїд В. С. **ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ТА КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНОЇ ДИНАМІКИ ПЕРВИННОГО ДЕПРЕСИВНОГО ЕПІЗодУ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ.** **Актуальність.** Актуальність проблеми депресивних розладів зумовлена їх високим поширенням, тенденцією до хронізації, рецидивування, резистентності до терапії, зниження якості життя та порушень соціального функціонування. **Мета.** Вивчити особливості клінічної картини та клініко-психопатологічної динаміки первинного депресивного епізоду різної етіології. **Результати дослідження.** Проведене вивчення особливостей клінічної картини та клініко-психопатологічної динаміки первинного депресивного епізоду різної етіології та аналіз структури депресивних розладів в обстежених групах показує, що найбільш частими клінічними синдромами були тривожно-депресивний (23,66%) та астено-депресивний (22,13%), а найменш поширеними депресивно - параноїдний (19,08%) і депресивно-меланхолічний (18,32%). Структура клініко-психопатологічних проявів депресивного спектра у хворих на первинний депресивний епізод характеризувалася наявністю афективних – пригнічений настроїв

(97,71%); мотиваційно-вольових – зменшення фізичної активності в (88,54%) та відчуття відсутності перспективи (83,96%), когнітивних – зниження концентрації уваги (86,2 %) та швидка виснаженість (81,67%); психомоторних: загальмованістю рухів (56,48%) та соматичних – фізична стомлюваність (79,38%) та порушення сну (75,57%). **Висновок.** Виразність психопатологічної симптоматики первинного депресивного епізоду передусім асоційована з клінічним варіантом захворювання в структурі якого він дебютує і, тому, може бути використана в якості факторів прогнозу та специфічних мішеней при плануванні лікувально-реабілітаційних заходів.

Ключові слова: психіатрія, депресія, первинний депресивний епізод, діагностика психічних розладів.

Вступ. Актуальність проблеми депресивних розладів зумовлена їх високим поширенням, тенденцією до хронізації, рецидивування, резистентності до терапії, зниження якості життя та порушень соціального функціонування, що потребує особливої уваги до питань діагностики, вивчення клінічної картини та адекватної терапії, особливо в аспекті первинного депресивного епізоду (ПДЕ). У цих умовах особливої актуальності набуває визначення факторів прогнозу формування, перебігу та виходу з депресивного розладу, що дозволить оновити підходи до терапії і сприятиме зменшенню чисельності форм із затяжним та хронічним перебігом [1–5].

За даними опитування близько п'яти тисяч лікарів, проведеного ВООЗ та Всесвітньою психіатричною асоціацією, депресивний епізод і рекурентний депресивний розлад (РДР) є найчастіше використовуваними діагнозами в їх практиці. Так, 81% лікарів відмічали, що хоча б раз на тиждень використовують у своїй практиці діагностичну категорію МКХ-10 для депресивного епізоду, а 60% лікарів – для РДР [6]. При цьому слід зазначити, що депресія різноманітна як за своїміклінічними проявами, так і етіологічним походженням та розвитком в рамках різноманітних нозологічних категорій: вона може бути подродом різних захворювань, може розвиватися приєднуючись до вже існуючого психічного розладу, може виникати комор-бідно безлічі соматичних захворювань. Депресивна симптоматика може маскуватися під симптоми інших психічних захворювань, наприклад бути симптомом первинно виниклих тривожних розладів [7], або первинних психотичні розлади. У свою чергу, депресивна симптоматика може ховатися за різними скаргами, не пов'язаними з настроєм.

Незважаючи на доступність методів терапії депресивних розладів, спеціалізоване лікування отримують менше ніж половина пацієнтів, а в багатьох країнах цей показник взагалі не перевищує 10 %. Однією з перешкод на шляху отримання своєчасної допомоги є недосконала діагностика, що є критичною для підбору коректної терапії [8]. При цьому питання клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів потребує подальшого вивчення з урахуванням їх динаміки та характеру симптоматики, що може стати визначальним моментом припризначенні та прогнозі ефективності лікування [9].

Мета дослідження: вивчити особливості клінічної картини та клініко-психопатологічної динаміки первинного депресивного епізоду різної етіології.

Матеріали та методи. З дотриманням принципів біоетики на підставі інформованої згоди клінічно обстежено 131 хворий (49 чоловіків і 82 жінок) із первинним депресивним епізодом, які звернулися за амбулаторною психіатричною допомогою в (КУ ОПЛ ЗОР) у 2018–2021 рр. Середній вік обстежених пацієнтів на момент виникнення симптоматики становив $32,4 \pm 3,5$ року. Тривалість захворювання пацієнтів варіювала від одного до трьох місяців (в середньому $1,9 \pm 1,1$ міс). Діагностичні заключення вносилися відповідно до критеріїв МКХ-10. На момент обстеження пацієнти не отримували медикаментозної терапії, не мали ознак психотичних розладів та ознак органічного ураження ЦНС. Всім обстеженим було проведено тестування для визначення рівня депресивного розладу, згідно уніфікованого клінічного протоколу високоспеціалізованої медичної допомоги затвердженого наказом МОЗ України від 25 грудня 2014 року № 1003, за госпітальною шкалою тривоги і депресії Гамільтона, та шкалою загального клінічного враження CGI-S. Клініко-етіологічний опис складався з трьох етапів з використанням наступних методик: на

першому етапі, в момент первинного звернення хворих за медичною допомогою, загальний опис в рамках клініко-психопатологічного дослідження.

На другому етапі, після встановлення клінічного діагнозу, з метою співставлення клінічних і нейровізуалізаційних характеристик, всі хворі були розподілені, за етіологічним принципом, на три основні групи: Г1 - з «психогенною» депресією (F 41.2; F43.2) – 49хворих (37,4%), Г2 –з депресією «ендогенного» походження (F31-34)–43хворих (32,8%), Г3 –з депресією «органічної» етіології (F06.3- F06.4), –39 хворих (29,8%). Крім цього, для більш об'єктивного нейровізуалізаційного контролю, додатково була обстежена група психічно здорових осіб (35 чоловік), порівнянна за віковим і гендерним складом з дослідженою групою.

Статистичний аналіз виконали з використанням ліцензійного пакета прикладних програм Statistica 10. Аналіз розбіжностей між групами провели за допомогою непараметричного тесту Манна – Уїтні. Прийнятним вважали рівень статистичної значущості розбіжностей $p < 0,05$.

Результати:

Дослідження показали, що структура вперше виявленого депресивного епізоду Г1 характеризувалася поліморфізмом та мінливістю симптоматики, з виразним впливом на неї особистісних характеристик обстежених. Проведений клініко-психопатологічний аналіз показав, що у обстежених хворих виявлялися як моноформні, так і поліморфні клінічні варіанти депресивного синдрому. Серед обстежуваних переважали жінки (77,55 %), які належали до вікової групи від 30 до 39 років (34,69 %), мали вищу освіту (44,89 %), проживали в місті (77,55 %), перебували у шлюбі (69,38 %), не мали постійної роботи – 57,14% пацієнтів. Необхідно зауважити, що серед тих пацієнтів, які не працювали, лише 4 % від загальної кількості обстежуваних досягли пенсійного віку.

За результатами аналізу факторів спадковості та преморбїду в обстежуваних хворих встановлено, що сумарний відсоток спадкової обтяженості різноманітними афективними розладами складав 40,81% випадків. Серед обстежуваних хворих, під час збору анамнезу 58,77% безпосередньо пов'язували розвиток ПДЕ з дією психогенних чинників. В структурі факторів психічної травматизації переважали соціально-психологічні (32,06%) зокрема, невпевненість в завтрашньому дні, страх погіршення соціально-економічного становища в майбутньому чи зміни умов життя в цілому, інформація ЗМІ та соціально-економічні чинники (24,42%), зокрема, погіршення матеріально-побутового становища, погіршення або втрата соціального статусу. Вагому частку складали також фактори, пов'язані зі здоров'ям, переважно власним (16,03% випадків).

Структура клініко-психопатологічних проявів депресивного спектра у хворих на ПДЕ характеризувалася наявністю афективних, мотиваційно-вольових, когнітивних, психомоторних та соматичних порушень. Зокрема, аналіз отриманих даних свідчить про те, що майже в усіх 97,71 % обстежуваних хворих провідним симптомом був пригнічений настрій. Серед мотиваційно-вольових проявів найчастіше спостерігалось зменшення фізичної активності (88,54 %) та відчуття відсутності перспективи (83,96 %), а в структурі когнітивних порушень, зниженням концентрації уваги (86,2 %) та швидка виснаженість (81,67%). Психомоторні порушення в групі обстежуваних були, переважно, представлені загальмованістю рухів (56,48%), а соматичні фізичною стомлюваністю (79,38%) та порушенням сну (75,57%).

У вивченій вибірці пацієнтів найбільш часто зустрічався тривожно-депресивний (23,66%) та астено - депресивний синдром (22,13%), а найменш поширеними були депресивно - параноїдний (19,08%) і депресивно-меланхолічний (18,32%) синдроми. У обстежених усіх груп також зустрічалися виражені соматичні симптоми депресії (70,22% випадків) та виражені когнітивні симптоми (62,59 %).

Однак, кожна з груп обстежених мала свої особливості. Так, у пацієнтів з Г1 провідним був тривожно-депресивний синдром (34,69%), Г2-депресивно-параноїдний (27,91%), Г3–астено-депресивний (25,64%) і тривожно-депресивний (23,08%) синдроми (табл.1).

Синдромологічна структура ПДЕ в групах(%)

Синдром	Г1(n=49)	Г2(n=43)	Г3(n=39)
Тривожно-депресивний	34,69**	13,95	23,08*
Астено-депресивний	18,37	23,25	25,64*
Депресивно-іпохондричний	14,28	16,27	17,94
Депресивно-меланхолічний	16,32	18,60	20,51
Депресивно-параноїдний	16,32	27,91**	12,82

Примітка: * - статистично значущі ($p < 0,05$) ** ($p < 0,001$) відмінності

При цьому, на рівні тенденції ($p < 0,05$) в Г1 найбільш часто зустрічалися розлади моторного (51,9%), та афективного (48,1%) компонентів, тоді як в Г3 мало місце переважання афективного (57,2%), а в Г2 моторного (66,7%) компоненту. Разом з тим, важливим є той факт, що вказані варіанти депресивного синдрому були представлені у всіх трьох групах хворих, що підтверджує загальновідоме положення про те, що феноменологія психічних порушень визначається не тільки їх етіологією, а залежить також від цілого ряду інших патогенетичних факторів.

Для об'єктивізації оцінки клінічної структури, виразності ПДЕ використовували психометричні шкали: шкала депресії Гамільтона (HDRS), та шкала загального клінічного враження (CGI). За шкалою HDRS було встановлено, що стан хворих (88,55 %) на момент обстеження здебільшого відповідав «великому депресивному епізоду», та «малому депресивному епізоду» (11,45%), нормативні значення шкали в обстежених були відсутні. Середнє значення балів за шкалою HDRS у групі обстежуваних хворих для «великого» та «малого» депресивних епізодів 26,56 балів та 15,60 балів відповідно.

Докладний аналіз середнього значення балів за пунктами шкали HDRS свідчить, що найбільші значення показників при ПДЕ були за такими шкалами: шкала 1 (депресивний настрій) $2,73 \pm 0,54$ бали, шкала 7 (робота та діяльність) $2,32 \pm 0,91$ бали, шкала 11 (соматична тривога) $1,91 \pm 0,77$ бали, шкала 10 (психічна тривога) $1,80 \pm 0,67$ бали, шкала 15 (іпохондричні розлади) $1,47 \pm 0,82$ бали.

За вхідним ступенем виразності психопатологічних проявів у хворих на ПДЕ за шкалою CGI-S розцінені як «хворий помірного ступеня виразності» 56,48 % пацієнтів, як «хворий значного ступеня виразності» 22,13% пацієнтів, як «хворий легкого ступеня» 11,45 % пацієнтів та як «хворий тяжкого ступеня» 9,16 % пацієнтів.

Проведене вивчення впливу структури клінічної симптоматики (за даними HDRS) та важкості депресивного епізоду (за даними CGI-S) з використанням кореляційного аналізу виявило, що переважання в клінічній картині іпохондричних проявів ($r = 0,578$) та почуття провини ($r = 0,568$) асоційовані з «тяжким ступенем виразності» епізоду. При цьому наявність в структурі клінічної картини загальних соматичних симптомів ($r = 0,640$), соматичної та психічної тривоги ($r = 0,570$ та $r = 0,540$ відповідно) пов'язані з формуванням «помірного ступеня виразності» розладу, а відсутність виражених афективних проявів ($r = -0,584$) та порушень у сфері соціального функціонування ($r = -0,566$) характеризують «легкий ступінь» розладу.

З метою аналізу перебігу ПДЕ в динаміці (протягом періоду спостереження) був проведений факторний аналіз клініко-психопатологічних та анамнестичних показників, що включали особливості клініко-психопатологічної структури поточного епізоду, тривалість поточного епізоду, а також наявність провокуючих чинників. Згідно з отриманими даними, клініко-психопатологічними факторами, що достовірно прогнозують ($p = 0,001$) формування тяжкого ступеня депресивного розладу, виступають наступні клінічні прояви: добові коливання стану, суїцидальні наміри, моторна загальмованість, втрата ваги, а також ендогенне походження епізоду.

Клініко-психопатологічними факторами, що прогнозують ($p = 0,001$) формування помірного ступеня ПДЕ, виступають: рання інсомнія, почуття провини, порушення у сфері роботи, відчуття занепокоєння, страху, відсутність задоволення від їжі, зниження апетиту, ідеї само - приниження, відчуття себе гіршим за інших. При цьому характерна відсутність суїцидальних намірів та психомоторної загальмованості ($p = 0,005$).

Факторами, які прогнозують ($p=0,001$) формування легкого ступеня ПДЕ, виступають: збереження критичності до свого стану, почуття провини та психічної тривоги, збереження здатності отримувати задоволення від життя наявність самоповаги та нормального апетиту, відсутність занепокоєння та страхів.

Таким чином, слід зазначити, що певною мірою, клініко-психопатологічними факторами прогнозу тяжкості ПДЕ виступають об'єктивні клініко-психопатологічні прояви та ендогенна ініціальна маніфестація захворювання, що необхідно враховувати при подальшому виборі адекватної терапії. Другим важливим фактором необхідним для формування плану терапії, на який доцільно спиратися, є суб'єктивна оцінка пацієнтом власного стану, яку необхідно враховувати при диференційованому психотерапевтичному втручанні.

Висновки:

1. Проведене вивчення особливостей клінічної картини та клініко-психопатологічної динаміки первинного депресивного епізоду різної етіології та аналіз структури депресивних розладів в обстежених групах показує, що найбільш частими клінічними синдромами були тривожно-депресивний (23,66%) та астено-депресивний (22,13%), а найменш поширеними депресивно - параноїдний (19,08%) і депресивно-меланхолічний (18,32%).

2. Структура клініко-психопатологічних проявів депресивного спектра у хворих на ПДЕ характеризувалася наявністю афективних – пригнічений настроїв(97,71%); мотиваційно - вольових – зменшення фізичної активності в (88,54%) та відчуття відсутності перспективи (83,96%), когнітивних – зниження концентрації уваги (86,2 %) та швидка виснаженість (81,67%); психомоторних: загальмованістю рухів (56,48%) та соматичних – фізична стомлюваність (79,38%) та порушення сну (75,57%).

3. Сукупність отриманих даних вказує, що клініко-психопатологічними факторами сприятливого прогнозу важкості ПДЕ є критичність до свого стану, соціальна та професійна реалізованість, самоповага, адекватне сприйняття мікросоціального оточення, суб'єктивне збереження здатності отримувати задоволення від життя. Факторами несприятливого прогнозу перебігу ПДЕ виступають ендогенна етіологія захворювання, загальмованість, суїцидальні наміри, рання інсомнія, втрата ваги, почуття провини, параноїдні ідеї, зниження критики, суб'єктивне відчуття занепокоєння, ідеї самоприниження

4. Вплив гендерного фактора на особливості клініко-психопатологічної симптоматики ПДЕ є незначним. При наявності певних відмінностей між чоловіками, що полягають у більшій виразності депресивних проявів і міжособистісної сенситивності, та жінками, розбіжності в кількісній виразності цих показників є статистично незначущими.

5. Виразність психопатологічної симптоматики передусім асоційована з клінічним варіантом захворювання, в структурі якого дебютує депресивний епізод, і тому може бути використана в якості факторів прогнозу та специфічних мішеней при плануванні лікувально-реабілітаційних заходів.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з детальним вивченням клініко-психопатологічної феноменології ПДЕ, особливостей індивідуально-психологічних характеристик хворих, пошуку додаткових діагностичних та прогностичних характеристик, з метою розробки діагностичних алгоритмів та покращення прогностичних моделей при ПДЕ.

Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів

Джерело фінансування: власні кошти.

Література/References:

1. Марута Н. О., Жупанова Д. О. Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діагностика і корекція). *Український вісник психоневрології*. 2016. Т. 24, Вип. 1 (86). С. 5-11 [Maruta N. O., Zhupanova D. O. *Clinical and psychological features of patients with depression with different levels of medication compliance (diagnosis and correction)*. *Ukrainian Herald of Psychoneurology*. 2016. Vol. 24, Issue 1 (86). P. 5-11]

2. Psychotherapies for depression in low- and middle-income countries: a meta-analysis / P. Cuijpers, E. Karyotaki, M. Reijnders et al. *World Psychiatry*. 2018. Vol. 17, № 1. P. 90-101.

3. Clinical characteristics and treatment outcomes of patients with major depressive disorder and comorbid anxiety disorders-results from a European multicenter study/ M. Dold, L. Bartova, D. Souery et al. *Journal of psychiatric research*. № 91. P. 1-13.
4. Functional recovery in patients with major depressive disorder (MDD) – the role of cognitive symptoms in real life clinical practice / I. Gkolia, A. Galanopoulos, I. Michopoulos et al. *European Neuropsychopharmacology*.2017. Vol. 27, № 4. S862.
5. The effect of cognition in the well-being of patients with major depression / M. Serra-Blasco, E. Aguilar, M. Vicent - Gil et al. *European Neuropsychopharmacology*. 2017. Vol. 27, №. 4. S790.
6. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists clinical practice guidelines for mood disorders /MalhiG.S. et al. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*. 2015. Vol. 49, № 12. P. 1087-1206.
7. Нейротрофічна терапія депресій: можливості та перспективи / Н. О. Марута, І. О. Явдак, О. С. Череднякова та ін. *Український вісник психоневрології*. 2014. Т. 22, Вип. 2 (80). С. 96-103 [*Neurotrophic therapy of depression: opportunities and prospects / N. O. Maruta, I. O. Yavdak, O. S. Cherednyakova, et al. Ukrainian Herald of Psychoneurology*. 2014. Vol. 22, Issue 2 (80). P. 96-103]
8. Improving Major Depressive Episode Assessment: A New Tool Developed by Formal Psychological Assessment / F. Serra, A. Spoto, M. Ghislet al.*J. Frontiers in Psychology*.2017. Vol. 8. S214.
9. Richelson E. Multi-modality: a new approach for the treatment of major depressive disorder. *Int. J. Neuropsychopharmacol*.2013. Vol. 16, № 6. P. 1433-1442.

Робота надійшла в редакцію 05.03.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування